

Potensi Mikroalga Dalam Mendegradasi Sampah Plastik di Danau Singkarak, Sumatera Barat

Sylvia Nabila (2110422025) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Sampai saat ini, belum ada data penelitian mengenai potensi mikroalga dalam mendegradasi sampah plastik pada air tawar/danau. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan itu adalah potensi mikroalga mendegradasi mikroplastik pada perairan laut, jadi rencana penelitian selanjutnya mengenai potensi mikroalga sebagai agen bioremediasi dengan melihat spesies apa yang membentuk koloni pada substrat makroplastik yang akan diberi perlakuan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan sampah plastik dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teknologi bioremediasi menggunakan mikroalga.

Penelitian-penelitian terdahulu telah melaporkan keanekaragaman mikroalga (Nurdin et al., 2020 ; Ilyosa et al., 2023 ; Syafrinawati et al., 2022) pada beberapa perairan danau di Indonesia umumnya dan perairan Danau Singkarak khususnya (Anggraini, 2017 ; Arifin et al., 2015, Hayati et al. 2012). Selanjutnya penelitian mengenai makroplastik di perairan Danau Singkarak sudah dilakukan (Rohaningsih et al., 2022) tetapi hasilnya sebatas komposisi sampah makroplastik yang didapatkan di riparian Danau Singkarak. Terkait pemanfaatan mikrolaga sebagai agen bioremediasi sampah plastik sebagian besar sudah dilakukan dan dilaporkan khusus pada daerah sub tropis (Zanella et al., 2016 ; Cunha et al. 2020 ; Eich A et al., 2015; Khatiwada et al., 2023). Menurut Galgani (2013), hampir 95% sampah yang masuk ke perairan didominasi oleh sampah plastik. Limbah plastik tergolong dalam beberapa jenis, yaitu makroplastik, mesoplastik, dan mikroplastik.

Keberadaan makroplastik dalam perairan sering menjadi substrat bagi pertumbuhan berbagai mikroorganisme, termasuk mikroalga. Mikroalga merupakan organisme perairan yang dapat melakukan fotosintesis dan hidup dari nutrien anorganik dan menghasilkan zat-zat organik melalui proses fotosintesis (Pranayogi, 2003). Selain menjadi produsen primer dalam rantai makanan akuatik, mikroalga juga diketahui memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan bahan-bahan polimerik, termasuk plastik (Bhuyar, 2018). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroalga dapat berkolonisasi pada permukaan makroplastik dan berpotensi dalam proses bioremediasi plastik. Mikroalga ini mampu menghasilkan enzim yang dapat memecah rantai polimer plastik, sehingga dapat mempercepat proses degradasi yang secara alami memerlukan waktu yang sangat lama (Chia et al., 2020). Bioremediasi merupakan teknik remediasi atau pemulihan pada kondisi lingkungan yang memanfaatkan organisme dalam proses pemulihannya. Salah satu cara remediasi lingkungan yang murah dan efektif adalah bioremediasi dibandingkan teknik remediasi dengan proses fisik dan kimia (Soeprbowati dan Hariyati, 2013). Bioremediasi menggunakan mikroalga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah di perairan karena adanya ketersediaan mikroalga yang banyak di perairan, lebih cepat reproduksinya, memiliki banyak limbah yang dapat diremediasi, dan bersifat non patogen (Muthukumaran et al, 2005; Olguin, 2003).

Interaksi antara mikroalga dan plastik sangat penting untuk mengevaluasi dampak plastik terhadap sifat ekologis di lingkungan perairan. Telah dibuktikan bahwa ada dampak buruk plastik terhadap pertumbuhan alga (Bergami et al., 2017). Penebalan membrane menunjukkan bahwa penebalan dinding sel alga terjadi di bawah paparan plastik yang dapat secara efektif menghalangi invasi plastik dan

dengan demikian menghindari kerusakan sel. Oleh karena itu, lebih sedikit plastik yang dapat teradsorpsi pada permukaan sel (Zhang et al., 2017). Permukaan plastik digunakan sebagai habitat bagi biofilm dan komposisi komunitas selama kolonisasi awal bergantung pada habitat. Baik kelimpahan mikroalga maupun komposisinya bervariasi secara signifikan antara kedua habitat. Kelimpahan mikroalga lebih tinggi pada potongan plastik yang mengapung. Habitat menyediakan kondisi fisik, kimia, dan biologis yang berbeda. Butiran pasir yang tersuspensi kembali menggaruk permukaan plastik dan intensitas cahaya yang lebih rendah menghambat suksesi mikroalga (Eich A, 2015).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, mikroalga berpotensi mendegradasi plastik di perairan dengan melihat pembentukan koloninya pada substrat plastik tersebut. Pengujian ini banyak dilakukan pada substrat mikroplastik dan masih sedikit peneliti yang menggunakan substrat makroplastik untuk melihat potensi mikroalga sebagai agen bioremediasi. Kemampuan mikroalga dalam mendegradasi plastik dan mampu menghasilkan enzim yang dapat memecah rantai polimer plastik, sehingga mempercepat proses degradasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi. 2017. Keanekaragaman Mikroalga Di Danau Sipin Kota Jambi. *Biospecies*. ISSN 1979-0902
- Arifin, Serly Marselina, Izmiarti dan Chairul. 2015. Komunitas Fitoplankton di Sekitar Sungai di Zona Litoral Danau Singakrak, Provinsi Sumatera Barat. *Online Jurnal of Natural Science* Vol 4(3) :290-299.**
- Bergami, E., Pugnolini, S., Vannuccini, M.L., Manfra, L., Faleri, C., Savorelli, F., Dawson, K.A., Corsi, I., 2017. Long-term toxicity of surface-charged polystyrene nanoplastics to marine planktonic species *Dunaliella tertiolecta* and *Artemia franciscana*. *Aquat. Toxicol.* 189, 159e169.
- Chia WY, Ying Tang DY, Khoo KS, Kay Lup AN, dan Chew KW. 2020. Perjuangan alam melawan polusi plastik: alga untuk biodegradasi plastik dan produksi bioplastik. *Ilmu Lingkungan dan Ekoteknologi*. 2020; 4
- Cunha C, Lopes J, Paulo J, Faria M, Kaufmann M, dan Nogueira N. 2020. The effect of microplastics pollution in microalgal biomass production : A biochemical study. *Water Res J.* 2020;186(116370):1–10.
- Eich A, Mildenerberger T, Laforsch C dan Weber M. 2015. Biofilm and Diatom Succession on Polyethylene (PE) and Biodegradable Plastic Bags in Two Marine Habitats: Early Signs of Degradation in the Pelagic and Benthic Zone? *PLoS ONE* 10(9): e0137201.]
- Galgani, F., Hanke, G., Werner, S. dan De Vrees, L.. 2013. Marine litter within the European Marine Strategy Framework Directive. *ICES Journal of Marine Science*, 70, pp.1055–1064.
- Hayati, Yaserli, Syafril Nurdin dan Efawani. 2012. *Keragaman Fitoplankton di Perairan Danau Singkarak, Jorong Ombilin Rambatan Sub Regency, Kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat* (Skripsi).Sumatra barat: Universitas Sriwijaya.
- Ilyosa, A.N., Nofrita dan I.J.Zakaria. 2023. Community Structure Of Plankton In Pieh Island Aquatic Tourism Park Area, West Sumatra. Vol 36 (2): 436-443.**
- Khatiwada JR, Madsen C, Warwick C, Shrestha S, dan Chio C. 2023. Interaction between polyethylene terephthalate (PET) microplastic and microalgae (*Scenedesmus* spp .): Effect on the growth , chlorophyll content, and hetero-aggregation. *Environ Adv* [Internet]. 2023;13(July):100399.
- Muthukumar, M.,V.V. Subramanian dan V. Sivasubramanian.2005.Utilization of algae Biomass For Colour Removal, pH Correction and Sludge reduction in Dyeing Effluent. *Sustainable Utilization of Tropical Plant Biomass* : 127-130.
- Nurdin, J., D. Irawan., H. Syandri., Nofrita., dan Rizaldi. 2020. Phytoplankton and the correlation to primary productivity, chlorophyll-a, and nutrients in Lake Maninjau, West Sumatra, Indonesia. *AACL Bioflux. Vol 13, Issue 1: 1689-1702.***
- Olguin , E.J. 2003. Phycoremediation : Key Issues for Cost ewffective Nutrient Removal Processes. *Biotechnol Adv.* 22(1-2) : 81-90.
- P. Bhuyar. 2018. *Biodegradation of plastic waste by using microalgae and their toxins, in: Biopolymers & Bioplastics & Polymer Science and Engineering Conferences* (Las Vegas, USA).
- Pranayogi, D. 2003. *Studi potensi pigmen klorofil dan karotenoid dari mikroalga jenis Chlophyceae*. Universitas Lampung. Lampung.
- Rohaningsih, D., Henny, C., Suryono, T. dan Santoso, A. B. 2022. Macroplastic abundance at Lake Singkarak riparian, West Sumatra. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1062(1).
- Soeprobowati, T. R. dan Hariyati R. 2013a. Potensi Mikroalga Sebagai Agen Bioremediasi dan Aplikasinya dalam Penurunan Konsentrasi Logam Berat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri. Laporan akhir Penelitian Fundamental. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Syafrinawati, R., Nofrita dan J. Nurdin. 2022. Structure And Community Of Dinoflagellata In The Bungus Bay Kabung Waters Area. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Vol 35 (1): 285-291***
- Zanella M, Daniel P, Hiard S dan Lagarde F. 2016. Microplastic interactions with freshwater microalgae : Hetero-aggregation and changes in plastic density appear strongly dependent on polymer type. *Environ Pollut J.* 2016;215(2016):331–9.

Zhang W, Zhang S, Wang J, Wang Y, Mu J, Wang P, Lin X, Ma D. 2017. Microplastic pollution in the surface waters of the Bohai Sea, China. *Environ Pollut* 231: 541-548.